

ӘОЖ 576. 893.16

КЕКІЛІКТЕРДІҢ (ALECTOR CHUKAR (GRAY, 1830) ТОҒЫШАРЛАР
ФАУНАСЫ

БЕРКІНБАЙ ОМАРХАН

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті
Зоология институтының паразитология зертханасының бас ғылыми қызметкері, Алматы,
Қазақстан

ОМАРОВ БАЙЖАН БАЙМҰХАНБЕТҰЛЫ

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті
Зоология институтының паразитология зертханасының аға ғылыми қызметкері, Алматы,
Қазақстан

ҮКІБАЕВА ЛӘЗЗАТ ОРАЗБАЙҚЫЗЫ

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті
Зоология институтының паразитология зертханасының докторанты, Алматы, Қазақстан

Тұжырым. Батыс Тянь Шанда мекендейтін кекіліктер эймериямен және гельминттермен зарарлануы тексерілді. Бүгінгі таңда Қазақстанда кекілік паразиттердің 25 түрі анықталды, олардың ішінде: қарапайымдылардың 2 түрі (*Eimeria karataiica*, *E. caucasica*), 5 трематод (*Corrigia corrigia*, *Tamerlania zarudnyi*, *Postharmostomum gallinarum*, *Brachylaemus fuscatus*, *Brachylecitthum coturnixi*), 7 цестод (*Davainea proglottina*, *Raillietina circumvallate*, *R. korkei*, *R. graeca*, *Rhabdometra nigropunctata*, *Tetrathyridium variabile*, *Dicranotaenia carioca*) және нематодтардың 11 түрі (*Heterakis gallinarum*, *Ganguleterakis altaicus*, *Ganguleterakis tenuicauda*, *Subulura brumpti*, *Ascaridia compar*, *Seurocyrnea eurycerca*, *Cheilospirura gruveli*, *Tetrameres timophevoi*, *Oxyspirura schulzi*, *Aproctinae gen. sp.*, *Capillaria caudinflata*) бар.

Талас Алатауы кекіліктерінде паразиттердің 14 түрі анықталды, оның ішінде: қарапайымдылардың 2 түрі (*Eimeria karataiica*, *E. caucasica*), трематодтардың 3 түрі (*Corrigia corrigia*, *Postharmostomum gallinarum*, *Brachylecitthum coturnixi*), цестодтардың 2 түрі (*Raillietina graeca*, *Tetrathyridium variabile*) және нематодтардың 6 түрі (*Heterakis gallinarum*, *Ganguleterakis altaicus*, *Subulura brumpti*, *Seurocyrnea eurycerca*, *Cheilospirura gruveli*, *Capillaria caudinflata*) бар.

Кілттік сөздер: эймерия, ооциста, трематода, цестода, нематода, жұмыртқа, кекілік.

Кекіліктердің арасында санының күрт ауытқуы байқалады, бұл кейбір жылдары оларды аулуа көлемінің айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. Мұндай ауытқулардың себептері толық анықталмаған. Бұл үрдістерде қолайсыз климаттық жағдайлармен қатар әртүрлі аурулар, соның ішінде паразиттік аурулар маңызды рөл атқарады деп болжауға болады. Осылайша, кекіліктердің паразитофаунасы мен паразиттік ауруларын зерттеу олардың популяциясының күтілетін санын болжау кезінде осы факторды ескеруге мүмкіндік береді, бұл құс аулауды ұтымды ұйымдастыру үшін маңызды. Сонымен қатар, кекілік паразиттерін зерттеу олардың үй құстарының паразиттік ауруларының қоздырғыштарының ықтимал резервуарлары ретіндегі рөлін бағалау тұрғысынан да қызығушылық тудырады.

Кекіліктердегі эймериялар энтерит пен диареяны тудырады, олардың қоректік заттарды сіңіру қабілетін бұзады және өсуді баяулатады. Ішекте орналасқан гельминттер бұл белгілерді күшейтеді. Эймерий мен гельминттердің аралас инвазиясында дерттену күшейеді. Кекіліктердің ішектерінде гельминттер жақсы тамыр алады, ал препатенттік кезең қысқарады.

Эймерийдің мөлшері мен көбеюі артады, бұл иесінің иммундық реакциясының төмендеуіне байланысты.

Қазақстанда кекілік эймериялары мен гельминттері бұдан 80 жыл бұрын зерттелінген. Одан бері бұл мәселелерді зерттеумен айналысқан еш ғалым болған жоқ.

W.L.Yakimoff және V.I.Buewitsch [1] Әзербайжанда кекіліктердің эймериямен зарарланғанын анықтаған. Олар тапқан эймериялардың пішіні сопақша, жұмыртқа және цилиндр тәрізді болған. Мөлшері 25.2-36.0 x 14.-21.6 мкм, микропилесіз. Авторлар оны *Eimeria caucasica* деп ат қойған. W.L.Yakimoff және I.L.Matikaschwili [2] Ленинград зообағында кекіліктерден жаңа эймериялар тапқан және оны *Eimeria rofoidi* деп атаған. H.N. Ray және L.S.Hiregauda [3] Үндістан кекіліктерінен жаңа эймерияны сипаттаған: *Eimeria alectoriae*. M. Cordero del Campilo және M. Pla Hernandez [4] Испанияда кекіліктерден эймерияның жаңа түрін тіркеген: *Eimeria legionensis*.

Қазақстанда кекіліктердің эймериясын зерттеген профессор С.Қ Сыбанбаев [5] және оның шәкірті М.К.Өтебаева [6]. Олар *Eimeria caucasica*-ның Қазақстанда кездесетінін растады және эймерияның жаңа түрін сипаттады: *Eimeria karatauica*.

Қазақстанда кекіліктердің гельминттерін зерттеген академик Е.В.Гвоздев [7, 8, 9]. Ол Қазақстан кекіліктерінен 4 трематод, 8 цестод және 10 нематод түрін тіркеген (кесте 1).

Біз осы мақалада Қазақстанда кездесетін кекіліктердің эймерияларымен және гельминттерімен таныстырамыз.

Зерттеу әдістері

Материалды жинау 2025 жылдың қысында Жамбыл облысы әкімдігінің табиғи биоресурстар және табиғат пайдалануында реттеу басқармасының Меркі ормандарды және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 11 кекіліктен жүргізілді.

Құстарға тірілей паразитологиялық зерттеулер Фюллеборн әдісімен жүргізілді. Нәжіс үлгілері (5 г) пластикалық банкаларға салынып, Зоология институтының паразитология зертханасында кейіннен өңдеу үшін 2,5 % калий бикарбонаты ерітіндісімен сақталды. Нәжісті 15-20 мл аммоний нитратының 1,3 тығыздығы бар ерітіндісімен фарфор шыныаяққа мұқият ысқыланды. 45 минут бойы тұндырылды. Содан кейін жоғарғы жұқа қабығы сұйықтықтан сым ілмегімен алынып, төсеніш шыныға жағылды, оған тазартылған су тамшылары қосылды, қақпақпен жабылды және микроскопияланды.

Эймерийдің түрлері ооцисталардың морфологиялық белгілері (қабықтың пішіні, мөлшері, түсі, қалыңдығы мен құрылымы, микропиланың, полярлық қақпақтың, қалдық дененің және жарық сынғыш денелердің болуы), спороцисталардың (пішіні, мөлшері, қалдық дененің және штид денелерінің болуы), спорозоиттердің (пішіні, мөлшері, жарық сынғыш денелердің болуы) және ооцисталардың споралану уақыты арқылы анықталды. Бұл ретте С.К. Сыбанбаевтың [5], L.P.Pellerdy [10], N.D.Levine and V.Ivens [11], J.P.Dubey [12] деректері де ескерілді.

Гельминт жұмыртқаларын анықтау кезінде қабықшалардың пішіні, мөлшері, түсі, қалыңдығы мен құрылымы ескерілді; полностердің бірінде қақпақтардың, мирацидиялардың немесе сарысы бар жұмыртқалардың, бүдірдің немесе тікенектің, трематодтардың жіпшелерінің болуы; цестодтарда онкосферасы бар алмұрт тәрізді аппараттың болуы; полкостердегі тығындар, нематодтардың ортасында ұсақтау шарлары немесе дернәсілдер ескерілді.

Инфекцияның қарқындылығы микроскоптың 20 көру аймағындағы эймерий ооцисталары мен гельминт жұмыртқаларының санын санау арқылы анықталды.

Бұл зерттеуді Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитетінің бағдарламалық мақсаты қаржыландыру шеңберінде орындалды (BR24993060 «Батыс Тянь-Шань жабайы жануарларын сақтау және ұтымды пайдалану мақсатында олардың кадастрын жүргізудің ақпараттық жүйесін әзірлеу»)

Зерттеу нәтижесінде Жамбыл облысының Меркі орман шаруашылығында мекендейтін кекіліктерден *Eimeria*, *Capillaria* және *Heterakis* табылды (1-кесте).

Eimeria karatauica Svanbaev et Utebaeva, 1973. Меркі орман шаруашылығында кекліктердің 9,1 %-ы жұқтырылған, ал инвазия қарқындылығы 4 ооцистаға жетті. Эймерия ооцисталары құстардың аш ішегінде анықталды.

Eimeria caucasica Yakimoff et Buewitch, 1932. Меркі орман шаруашылығында кекліктердің 9,1 %-ы осы эймерияларды жұқтырды, ал инвазия қарқындылығы 1 ооцистаға жетті. Эймерия құстардың аш ішегінде ооцисталар анықталды.

Capillaria caudinflata (Molin, 1858). Меркі орман шаруашылығында кекліктердің 18,2 %-ы капиллярлармен жұқтырылғаны және инвазия қарқындылығы 2 жұмыртқаға жеткені анықталды. Жұмыртқалар осы құстардың аш ішектерінен табылды.

Heterakis gallinarum (Gmelin, 1790). Меркі орман шаруашылығында кекліктердің 18,2 % - ы осы гетеракистерді жұқтырды, ал инвазия қарқындылығы 1 жұмыртқаға жетті. Гетеракистер құстардың соқыр ішегінде жұмыртқалар анықталды.

Е.В.Гвоздев бізге дейін [9] бұл өңірден 3 трематод түрін (*Corrigia corrigia*, *Postharmostomum gallinarum*, *Brachylaemus fuscatus*), екі цестод (*Raillietina graeca*, *Rhabdometra nigropunctata*) және 6 нематод (*Heterakis gallinarum*, *Ganguleterakis altaicus*, *Subulura brumpti*, *Seurocyrnea eurycerca*, *Cheilospirura gruveli*, *Tetrameres timophevoi*) тіркеген. Біз Талас Алатауы кекіліктерінің паразиттер фаунасын үш түрмен толықтырдық: *Eimeria karatauica*, *Eimeria caucasica* және *Capillaria caudinflata*.

Бүгінгі таңда Қазақстанда кекілік паразиттердің 25 түрі анықталды, олардың ішінде: қарапайымдылардың 2 түрі, 5 трематод, 7 цестод және нематодтардың 11 түрі бар.

Талас Алатауы кекіліктерінде паразиттердің 14 түрі анықталды, оның ішінде: қарапайымдылардың 2 түрі, трематодтардың 3 түрі, цестодтардың 2 түрі және нематодтардың 6 түрі бар.

1 кесте – Кекіліктерде тіркелген паразиттер

Реті	Таксондар	Қазақстанда	Талас Алатауында	Орналасуы
1	2	3	4	5
1	<i>Eimeria karatauica</i> Svanbaev et Utebaeva, 1973	+	+	жіңішке ішек
2	<i>Eimeria caucasica</i> Yakimoff et Buewitch, 1932	+	+	жіңішке ішек
3	<i>Corrigia corrigia</i> (Braun, 1901)	+	+	ұйқы безі
4	<i>Tamerlania zarudnyi</i> Skrjabin, 1924	+	-	бүйрек
5	<i>Postharmostomum gallinarum</i> Witenberg, 1923	+	+	соқыр ішек
6	<i>Brachylaemus fuscatus</i> (Rudolphi, 1819)	+	+	жіңішке және тік ішек
7	<i>Brachylecitthum coturnixi</i> Oschmarin, 1952	+	-	бауыр
8	<i>Davainea proglottina</i> (Davaine, 1860)	+	-	жіңішке ішек
9	<i>Raillietina circumvallata</i> (Krabbe, 1869)	+	-	жіңішке ішек
10	<i>R. korkei</i> Joyeux et Houdemer, 1927	+	-	жіңішке ішек
11	<i>R. graeca</i> Davies et Evans, 1938	+	+	жіңішке ішек
12	<i>Rhabdometra nigropunctata</i> Crety, 1890	+	+	жіңішке ішек

13	<i>Tetrathyridium variabile</i> (Diesing, 1850)	+	-	іш қуысы
14	<i>Dicranotaenia carioca</i> (Magalhaes, 1898)	+	-	жіңішке ішек

1 – кестенің жалғасы

1	2	3	4	5
15	<i>Heterakis gallinarum</i> (Gmelin, 1790)	+	+	соқыр ішек
16	<i>Ganguleterakis altaicus</i> (Spaul, 1929)	+	+	соқыр ішек
17	<i>Ganguleterakis tenuicauda</i> (Linstow, 1883)	+	-	соқыр ішек
18	<i>Subulura brumpti</i> (Lopez-Neyra, 1922) Cram, 1926	+	+	соқыр ішек
19	<i>Ascaridia compar</i> (Schrank, 1790) Travassos, 1913	+	-	жіңішке ішек
20	<i>Seurocyrnea eurycerca</i> Seurat, 1914	+	+	етті қарын
21	<i>Cheilospirura grueli</i> (Gendre, 1913)	+	+	етті қарын
22	<i>Tetrameres timophevoi</i> Petrov et Tschertkova, 1950	+	+	безді қарын
23	<i>Oxyspirura schulzi</i> Skrjabin, 1929	+	-	көз
24	<i>Aproctinae gen. sp.</i>	+	-	шел
25	<i>Capillaria caudinflata</i> (Molin, 1858) Travassos, 1915	+	+	жіңішке ішек
Всего:		25	14	

Осы тізімді талдай отырып, бірнеше қызықты сәттерді атап өтуге болады.

Кеклики өзіне тән бірқатар паразиттерге ие, олардың ішінде ең алдымен қарапайымдыларды көрсету керек: *Eimeria karatauca*, *Eimeria caucasica*; сорғыштар: *Corrigia corrigia*, *Brachylecitthum coturnixi*; цестода: *Raillietina graeca*, нематодтар: *Tetrameres timophevoi*, *Subulura brumpti*. Бұл иесі үшін өте кең таралған – *Postharmostomum gallinarum*, *Rhabdometra nigropunctata*, *Cheilospirura grueli*, басқа тауық тәріздестерде, атап айтқанда қырғауылдар мен бөденелерде тоғышарлық етеді.

Талас Алаутауының кекіліктеріне өткен ғасырдың елуінші жылдары тек бір рет қана зерттеу жүргізілген. Осыған байланысты қарапайымдылардың барлық анықталған түрлері бұлар үшін жаңа болып табылады және біз тіркеген *Capillaria caudinflata* кекіліктер үшін жаңа түр.

Зерттеу барысында Талас Алатауында паразиттердің 18 түрі, оның ішінде қарапайымдылардың екі түрі, трематодтардың 3 түрі, цестодтардың 2 түрі және нематодтардың 6 түрі табылды.

Эймерий тек иелерінің белгілі бір түрлерінде өмір сүруге бейімделген, басқаша айтқанда эймерий қатаң иесіне тән паразиттер болып табылады және жануарлардың басқа түрлерін жұқтыра алмайды.

Кекілік пен үй тауықтары (тауық, күрке тауық) үшін ортақ гельминттердің жалпы түрлерінің саны аз. Кекіліктерде тауықтармен ортақ гельминттердің тек екі түрі тіркелген. Оларға *Heterakis gallinarum* нематодтары және *Davainea proglottina* цестодтары жатады. Бұл гельминттер үй тауықтарының өте қауіпті паразиттері. Тауық нематодымен (*Heterakis gallinarum*) кекіліктердің зарарлануы өте аз және олар үй тауықтарымен байланыста болған жерде байқалады.

Алынған нәтижелер Қазақстандағы Талас Алатауы кекіліктерінің паразиттер фаунасының негізгі ерекшеліктері туралы жалпы түсінік береді. Алайда, олар толық емес. Бұл

жабайы құстардағы паразиттік инвазия динамикасын бақылау өзекті мәселе болып қала береді және ұзақ мерзімді және жүйелі зерттеулерді қажет етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Yakimoff W.L., Buewitsch B.I. Zur der Coccid wildlebender Vogel in Azerbaidshan (Transcaucasus) // Arch. Protisrenk., 1932. – 77. – p. 187-191.
2. Yakimoff W.L., Matiraschwili I.L. Coccidiosis of the grey and stone partridge // Parasitology, 1936. – 28. – p. 146-147.
3. Ray H.N., Hiregaudar L.S. Coccidia from some birds at the Calcutta Zoo // Bull. Calc. S.T.M., 1959. – 7. – p. 111-112.
4. Cordero del Campillo M., Pla Hernander M. Sobre las coccidiosis de las perdices, con descripcion de Eimeria legionensis n.sp., parasite de Alectoris[rufa L. e una para su diferenciacion // Rev. Iber. Prsit., 1966. – 29. – p. 15-22.
5. Сванбаев С.К. Кокцидии курообразных птиц // Кокцидии диких животных Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1979. – С. 31-65.
6. Утебаева М.К. Кокцидии диких и домашних куриных птиц в Казахстане: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук: (03.00.09) / АН КазССР. Объединенный ученый совет Институтов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1973. – 29 с.
7. Гвоздев Е.В. Паразитические черви каменной куропатки (Alectoris graeca Meiner, 1804) в юго-восточном Казахстане // Труды Института зоологии Академия Наук Казахской ССР. – 1956. – Т. V. – С. 6176.
8. Гвоздев Е.В. Гельминтофауна диких и домашних куриных Аксу-Джабаглинского заповедника (Западный Тянь-Шань) // Труды Института зоологии Академия Наук Казахской ССР. – 1957. – Т. VII. – С. 156-165.
9. Гвоздев Е. В. Паразитические черви куриных птиц Казахстана / Академия наук Казахской ССР. Институт зоологии. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1958. – 265 с.
10. Pellerdy L.P. Coccidia and coccidiosis. – Budapest, 1974. – 959 pp.
11. Levine N.D., Ivens V. The cocidian parasites (protozoa, Sporozoa) of ruminants. – Illinois biological monographs 44. – Urbana, 1970. – 278 pp.
12. Dubey J.P. Coccidiosis in Livestock, Poultry, Companion Animals, and Humans. – CRC Press, 2020. – 381 pp.